

Démarche Assurance Qualité dans le secteur de production du poisson transformé au Tchad

Gamane K. A. ¹, Micha J.C. ² et Tidjani A. ³

- (1) Aménagement et Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux, Direction Générale des Ressources Halieutiques au Ministère de l'Environnement et de la Pêche ; BP : 1769 N'Djaména –Tchad / e-mail : gamanekaffine@gmail.com
(2) Université de Namur. Unité de Recherche en biologie Environnementale
(3) Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH), Université de N'Djaména - Tchad

doi :

Résumé

En Afrique subsaharienne comme au Tchad, le poisson transformé est une des denrées consommées et accessibles à toutes les couches sociales. A ce titre, il devient une préoccupation publique. Dans cette étude intitulée « Démarche Assurance Qualité dans le Secteur de Production du Poisson Transformé au Tchad », nous avons utilisé une méthodologie inspirée du concept HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ou (Analyse des Dangers-Points Critiques pour leur Maîtrise) pour identifier les points critiques dans la production du poisson transformé au Tchad et collecter les données par l'observation.

Le suivi des diagrammes de production nous a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Ces résultats ont montré des lacunes préjudiciables, notamment les probables contaminations aux germes des produits transformés. Des points critiques (non lavages des mains et du poisson ; les inobservances des règles d'hygiène...), ont été identifiés et des mesures correctives ont été apportées sur des diagrammes améliorés de production incluant l'utilisation de l'eau propre pour le lavage du poisson, la désinfection des ustensiles, du grillage, des nattes ou tables de parage et le matériel de découpe par une solution à l'eau de Javel.

Mots clés : Poisson transformé, Assurance Qualité, HACCP, Tchad

Abstract

In sub-saharian Africa as well as in Chad, fish is one of the consumed foods that is accessible to all social classes. As such, it becomes a public concern. In this study « Insurance Quality Approach in the field of the transformed fish production in Chad », we used the method inspired from the concept HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) to identify the critical point in the transformed fish production process in Chad. Data are collected through observation.

obtain satisfactory results. These results showed prejudicial lacunas in the process of production namely the probable contamination by germs of the transformed products. Critical points including unwashed hands, unwashed fish, non respect of hygienic rules were identified. Corrective measures such as the use of clean water for washing fish, disinfection of implement, wire mesh, mats or tables and cutting tools by a solution of bleach water were brought into an improved transformed fish production diagram.

The diagrams of production monitoring, allowed us to

Keywords: transformed fish, Insurance Quality, HACCP, Chad

1. Introduction

Pour les couches sociales les plus démunies dans les pays en développement, le poisson est considéré comme une denrée de première nécessité. Il est un aliment très important du fait de sa valeur nutritionnelle. La FAO estime que le poisson constitue 22 % de la ration protéinique en Afrique subsaharienne. Toutefois, dans les pays les plus pauvres ce taux peut dépasser 50 %, en particulier lorsque les autres sources de protéines animales sont rares ou chères. Le poisson est une denrée très périssable, en particulier dans les zones tropicales

et à climat chaud où les techniques de réfrigération n'existent pas toujours. C'est pourquoi la prolifération des bactéries est accélérée par une augmentation de la température (Gerard, 1992; Frazier et al., 1988). La qualité du poisson se dégrade rapidement après la capture. Par conséquent, la plus grande partie des poissons destinés à la commercialisation est fumée ou séchée. En effet, selon GRET (1996), environ 25 % du poisson en Afrique Subsaharienne sont perdus par manque de moyens efficaces de conservation et de transformation. Au Tchad, ce taux est considérable, de l'ordre de 30 % (Gamané, 2007) du fait des

contraintes liées à la conservation et à la chaîne de froid, seule une infime quantité est vendue fraîche, la majeure partie des produits capturés étant soumise à la transformation artisanale pour permettre aux acteurs de conserver aussi longtemps que possible le produit fini pour atteindre les marchés intérieurs.

Dans le sous-secteur de la pêche au Tchad comme dans certains pays d'Afrique (Togo, Ghana, Burkina Faso,...) pourvoyeurs des produits de la pêche, la maîtrise de la sécurité sanitaire des produits est étroitement liée à l'amélioration des conditions d'hygiène et de manipulation des produits à tous les niveaux de la production. Généralement, les technologies utilisées restent extrêmement rudimentaires, qu'il s'agisse du fumage, du séchage ou encore de la conservation du poisson frais. Ces techniques non seulement occasionnent des pertes et des défauts de transformation, mais elles offrent également des opportunités de contaminations et/ou d'infections de toutes sortes par les mouches et autres insectes pouvant entraîner des toxico-infections alimentaires susceptible à affecter la santé du consommateur. Au Tchad, le sous-secteur de la transformation des produits de la pêche est embryonnaire et présente plusieurs points critiques en matière d'hygiène des produits alimentaires. Ce dysfonctionnement structurel remonte dans les arcanes des premiers maillons de la filière pêche de manière générale et ceux de la sous filière post capture en particulier.

Aussi, diverses techniques traditionnelles telles que le salage, le séchage ou le fumage sont utilisées pour conserver le poisson et améliorer sa disponibilité (CIMA et al., 2002) mais les pratiques de manutention du poisson et les techniques de transformation utilisées sont majoritairement rudimentaires et la qualité du poisson transformé est irrégulière et non contrôlée. Les pertes post captures se traduisent aussi en pertes financières très importantes diminuant ainsi les revenus générés par la pêche, la transformation et la commercialisation aussi bien du poisson frais, fumé que séché. Une démarche de maîtrise de diagramme de production est d'une importance capitale pour le pays afin de disposer d'un plan de maîtrise des diagrammes de production du poisson transformé pour la filière post capture. En effet, ce type de démarche permet de :

- protéger la santé des consommateurs ;
- valoriser la matière première et assurer l'approvisionnement des unités de traitement des produits halieutiques en matière première salubre ;
- améliorer la gestion préventive des risques

encourus à toutes les étapes de la filière,

- améliorer la qualité sanitaire et assurer la salubrité des produits halieutiques frais et transformés ;
- réduire les pertes occasionnées par les produits de qualité non conforme.

Ces critères mis bout à bout répondront à l'exigence de la nouvelle démarche assurance qualité dans la production de poisson transformé et commercialisé au Tchad. Aussi faut-il le souligner, le présent travail est l'un des résultats d'un mémoire de Master en Aménagement et Gestion intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux décerné par l'Université de Kinshasa en RDC.

2. Matériel et méthodes

2.1. Matériel

L'étude a été menée de septembre 2014 à février 2015, dans les villages Mitteriné, Guitté, Mahada dans la sous-préfecture de Mani, localité située à environ 110 km nord-ouest de la ville de N'Djaména capitale de la République du Tchad (figure 1). Le matériel biologique utilisé est essentiellement constitué de poissons transformés (séchés et fumés). Des fiches de suivi par la méthode de 5 M (Tidjani, 2013) pour Matières, Matériels, Méthodes, Milieux et Mains-d'œuvre ont été conçues et l'arbre de décision a été utilisé comme outil de collecte des données sur le terrain. La population ciblée par l'étude est les transformateurs de poissons séchés et fumés.

2.2. Méthodes de collecte des données

L'enquête est choisie au hasard en fonction de son activité. L'enquête a consisté en une visite de terrain, les enquêteurs munis d'un guide d'entretien articulé sur les rubriques suivantes : (i) observation des lieux de fabrication pour noter l'ensemble des étapes du processus de fabrication ; (ii) information sur la transformatrice ; (iii) paramètres de l'hygiène corporelle et du milieu de travail ; (iv) information sur le site et l'emballage ; (v) information sur les poissons transformés ; (vi) information sur les techniques de transformation. Bref, l'environnement immédiat de travail, des fours, du comportement du transformateur, des tables de parage, des ustensiles de réception, des couteaux de découpe sont passés au peigne fin et, à la fin de l'entretien, l'enquêtée reproduira le schéma de son diagramme de production derrière la feuille du guide d'entretien. Au total quinze (15) sites ont été choisis dans quatre (4) villages : Mitteriné, Guitté, Mahada et Douguia, tous sont situés en bordure sud du lac Tchad. Le choix de ces sites a été fait de

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude au Sud-Est du lac Tchad (zone hachurée)

manière aléatoire tandis que les villages sont choisis parce qu'ils sont pourvoyeurs de poissons transformés pour la ville de N'Djamena. Enfin, nous avons utilisé les programmes Microsoft Excel 2007 et Microsoft Word 2013 pour dépouiller, compiler et analyser les résultats de l'enquête

2.3. Choix de l'échantillon

La méthode la plus utilisée est celle décrite par Rozier et coll. (1986) qui indique qu'en industrie alimentaire, la taille de l'échantillon peut être fixée arbitrairement à un nombre bien limité : cinq à dix unités par exemple, ceci pour des raisons économiques. Nous avons pour des raisons budgétaires et de temps, réduit la taille de l'échantillon à 100 femmes soit 20 par village et par enquêteur. Pour bien mener les travaux d'enquête auprès de transformatrices, une équipe de cinq (5) enquêteurs a été constituée. Les enquêteurs ont été imprégnés de la mission qui les attend lors d'une session de formation. Deux jours ont permis aux enquêteurs de tester le guide d'entretien auprès de transformatrices pilotes. Au total 100 transformatrices ont été touchées durant les 3 semaines d'enquête dans les villages cibles, réparties dans les sites sur la base de l'intensité de travail de transformation de poisson d'une part et d'autre part de la destination des produits transformés en l'occurrence N'Djaména. Chaque enquêteur a interrogé 20 transformatrices réparties comme suit : Mitteriné : 40 transformatrices (2 enquêteurs) ; Douguia : 20 transformatrices

(1 enquêteur) ; Mahada : 20 transformatrices (1 enquêteur) ; Guitté : 20 transformatrices (1 enquêteur).

3. Résultats

3.1. Caractéristiques des transformatrices dans le milieu de travail

3.1.1. Age de la transformatrice

L'âge moyen des transformatrices interrogées est de 28 ans, la plus jeune transformatrice est âgée de 17 ans par contre la plus âgée a 60 ans. Il y a disparité des âges d'un village à l'autre, les âges moyens par village sont de 25 ans pour Douguia et Mahada, 22 ans pour Mitteriné et 24 pour Guitté. Il a été constaté que les aides transformatrices sont des jeunes filles dont l'âge varie de 6 à 12 ans mais la plupart des enquêtées soit 64 % travaillent seules sans aides à l'exception du site-village de Mitteriné où les captures sont importantes, les transformatrices font appel aux membres de la famille ou à une main d'œuvre constituée dans la plupart des cas des enfants. On note simplement que 8 % des personnes interrogées utilisent plus de 5 personnes et 8 % moins de 2 personnes.

3.1.2. Fréquence de transformation

Presque toutes les transformatrices interrogées travaillent de façon permanente, soit 99 %. Elles exercent cette activité comme profession sauf lorsque les produits de transformation se font rares, elles se rabattent sur une autre activité.

3.1.6. Conditions d'emballage

Le poisson séché est parfois friable et peut être endommagé s'il n'est pas manipulé correctement; de plus, dans les climats humides, il absorbe l'humidité et enfin, il est exposé à l'attaque des insectes (surtout des coléoptères du genre Dermestes), des souris, des rats et des animaux domestiques. Les sacs de jute sont utilisés par les transformatrices du séché par contre pour les transformatrices du fumé 85 % des interrogées indiquent utiliser les Kiskra, panier en roseau fabriqué localement pour l'acheminement des produits à l'intérieur du pays. Il est réemballé dans un sac en plastique pour éviter la recontamination des produits finis. Nous notons également que les transformatrices qui exportent leur produits en

direction du Nigeria utilisent des caissettes en carton sur les sites d'étude. Elles représentent 12 % des interrogées.

3.1.7. Stockage et conservation

Selon les entretiens avec les transformatrices, le poisson fumé peut au maximum se conserver pendant 6 mois. Ce délai peut être augmenté selon 68 % des interrogées mais elles indiquent que cela n'est vrai que si l'on traite les poissons avec certains insecticides visiblement très dangereux pour la santé humaine. La plupart des transformateurs utilisent aussi ces insecticides pour protéger le poisson fumé contre les insectes. Ces insecticides dont le degré de toxicité n'est pas mentionné par le fabricant font l'objet de dosages aléatoires. Il

Photo 1 : Poisson étalé à même le sol pour séchage

Photo 2 : Poisson étalé à même le sol et grillage très maculé de saletés

Photo 3 : Ustensiles insalubres

Photo 4 :Natte de parage sale

s'agit principalement des substances vendues sous les noms commerciaux locaux suivants désignant plus ou moins le même produit: « anacha », « fia-fia » ou « Rambo », « landrine (DDT): Dichloro-Diphényle- Trichloroéthane» venant du Nigeria. Par exemple selon une mission de la FAO effectuée en 1989 sur le terrain, le « Rambo » contient les matières actives suivants: allethrine, perméthrine et diclorvos (FAO 1989, in CIMA et al.,2002). Il faut noter que le produit ainsi traité n'est pas consommé par le transformateur lui-même (sans doute conscient du danger qu'il représente), l'autoconsommation ne concernant que le poisson frais.

3.2. Les principales espèces séchées

La plupart des poissons destinés au séchage sont du genre : *Tilapia spp*, *Synodontis spp*, *Alestes spp*, *Clarias spp*, *Mormyrus spp* et des espèces comme *Hydrocynus forskalii*, *Lates niloticus*, *Labeo coubie*. Généralement, les transformatrices optent pour le séchage des poissons de petits calibres (*Alestes spp*, *Mormyrus spp*, *Lates niloticus*, *Hydrocynus forskalii*) ceux-ci représentent un fort pourcentage du fait de leur moindre valeur marchande à l'état frais, mais également des poissons en voie de putréfaction (*Clarias spp*, *Synodontis spp* et *Tilapia spp*).

3.3. Analyse des dangers et détermination des points critiques

Les tableaux 1 et 2 indiquent les résultats de l'analyse des dangers identifiés et montrent au même moment les points critiques déterminés. Les méthodes appliquées à la démarche de transformation permettent de déterminer à travers l'analyse les causes des dangers. Malheureusement, les questions de l'arbre de décision outil par excellence pour déterminer les points critiques et leur maîtrise, ont montré pour leur part que toutes les étapes des diagrammes de production artisanale sont considérées comme des points critiques.

3.4. Définition de nouveaux diagrammes et mesures correctives

a) Diagramme amélioré de production du poisson séché

Pour aider les transformatrices à améliorer la qualité du poisson séché, nous avons amendé un nouveau diagramme en adaptant de nouvelles techniques de production. Il consiste à adopter une nouvelle démarche permettant de lever les contraintes des producteurs en maîtrisant correctement les risques de contamination après leurs analyses. Des séances de restitutions ont été organisées avec les transformatrices pour expliquer les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les

bonnes pratiques de fabrication (BPF) afin de susciter une adhésion au diagramme amélioré. Il est important de prendre des précautions avant l'embarquement de l'expédition de pêche pendant l'opération de pêche et pendant l'acheminement vers le débarquement. Par rapport à la pirogue et aux engins de pêche : Le diagramme prend en compte le nettoyage des engins des pêches et la pirogue avant le largage de l'expédition. Cette opération permet de contrecarrer l'apport de germes aux produits nouvellement capturés mis dans la pirogue. Concernant l'étape de réception au débarcadère et chez les transformatrices : nous conseillons de réceptionner les produits dans des bassines désinfectées et avoir toujours le réflexe de laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Ensuite il faut toujours laver les poissons avec de l'eau de forage avant de les étaler sur des claies, des bâches ou des nattes bien essuyées et/ou désinfectées. S'agissant de l'étape du séchage proprement dit, il faut permettre aux poissons lavés un égouttage de 20 à 30 mn, afin de réduire le temps de séchage. Ensuite c'est le séchage qui commence lorsque les poissons sont étalés sur les claies surélevées du sol facilitant ainsi la circulation de l'air sous la claie et au-dessus de cette dernière. Les poissons ainsi étalés après 3 à 4 heures doivent être retournés pour permettre une aération de toutes les surfaces du poisson. Il est donc conseillé d'effectuer cette opération en appliquant toutes les conditions d'hygiène requises (laver les mains avant de toucher le poisson). En appliquant les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les bonnes pratiques de fabrication (BPF), l'on peut réduire sensiblement le risque de contamination par les mycotoxines.

La protection contre des chiens et chats errants peut se faire en couvrant les produits d'une bâche propre. La protection contre les insectes ichtyophages et les mouches peut se faire en aspergeant lesdits produits de solutions salées ou de substances homologuées telles que le Pirimiphos-méthyle appelé commercialement Actellic, ce produit est conseillé par la FAO et l'OMS ou le malathion. L'utilisation de ces produits doit respecter scrupuleusement les normes édictées par la FAO dans sa livraison n° 804 d'octobre 1987. Un risque cependant qu'il convient de souligner parce que trop souvent négligé : c'est la contamination des eaux et des nappes phréatiques par ces produits utilisés lors des nettoyages, efficaces certes, mais très nocifs pour l'environnement (Miamoufiti, 2003). Pour ce diagramme du poisson salé, la dernière étape est celle de l'emballage et du stockage. Il faut rappeler au manipulateur, que le respect des normes d'hygiène

Tableau 1: Détermination des points critiques pour le poisson séché en bordure du lac Tchad en 2014

Etapes	Méthodes	Dangers	Causes de dangers	Points critiques
E0**	Transport 24 heures	contamination microbienne et prolifération des germes	température excessive, problème de conditionnement, ustensiles insalubres	Oui
E1**	Réception	apport des germes et contamination microbienne	température excessive, ustensiles insalubres exposition aux mouches	Oui
E2***	Lavage	contamination microbienne	eau souillée	oui
E3***	Etalage/séchage	contamination microbienne et apport des germes	manipulation des poissons sans règles d'hygiène mouches et poussière...	Oui
E4*	Contrôle	contamination microbienne et apport multiple des germes	manipulation des poissons sans règles d'hygiène	Oui
E5**	Protection / traitement	contamination physique, microbienne et chimiques	apport des substances chimiques non homologuées	Oui
E6*** E7** E8*** E9**	Ramassage stockage et emballage	Contamination physique, microbienne et chimiques	manipulation des poissons sans règles d'hygiène, lieu non assaini et sac insalubre	Oui
E10***	Transport	Contamination microbienne, physique et chimique	chargement avec d'autres denrées d'origine douteuse et/ou contagieuse	oui
E11***	Commercialisation	contamination microbienne	poussières et mouches	Oui

Tableau 2: Détermination des points critiques pour le poisson fumé en bordure du lac Tchad en 2014

Etapes	Méthodes	Dangers	Causes de dangers	Points critiques
E0**	Transport 24 heures	contamination microbienne et prolifération des germes	température excessive, problème de conditionnement, ustensiles insalubres	Oui
E1*	Réception /transport	apport de- germes et contamination microbienne	température excessive, ustensiles insalubres, exposition aux mouches	Oui
E2* et E3***	Lavage calibrage, découpes éviscération/ écaillage	contamination microbienne	eau, ustensiles et couteaux souillés	Oui
E4***	Egouttage/séchage	contamination microbienne et apport des germes	manipulation des poissons sans règles d'hygiène, mouches et poussière...	Oui
E5***	Mise à feu	contamination microbienne et apport multiple des germes	matière plastique, goudron	Oui
E6**	Rangement	contamination microbienne	non respect de règle d'hygiène	Oui
E7**	Fumage	Contamination microbienne	non respect de règle d'hygiène	Oui
E8**	Refroidissement et contrôle	Contamination microbienne	non respect de règle d'hygiène	Oui
E9*** et E10***	Stockage et traitement	contamination microbienne, physique et chimique	substances chimiques non homologuées,	Oui
E11**	Emballage	contamination microbienne, physique et chimique	emballages sales et non conformes d'origine douteuse	Oui
E12**	Transport	contamination microbienne et physique	chargement avec d'autres denrées d'origine douteuse et/ou contagieuse	Oui

alimentaire est de mise pour toucher les produits.

Enfin, il faut mettre les poissons dans des cartons propres et perforés pour l'aération ou des sacs neufs. Disposer les colis dans un endroit sec et exempt d'insectes ichtyophages.

b) Diagramme amélioré de production du poisson fumé

Comme pour le poisson séché, il est important de prendre des précautions avant l'embarquement de l'expédition de pêche pendant l'opération de pêche et pendant l'acheminement vers le débarquement. Par rapport à la pirogue et aux engins de pêche : Le diagramme prend en compte le nettoyage des engins des pêches et la pirogue avant le largage de l'expédition. Cette opération permet de contrecarrer l'apport de germes aux produits nouvellement pêchés mis dans la pirogue. Concernant l'étape de réception au débarcadère et au domicile chez les transformatrices : nous conseillons de réceptionner les produits dans des bassines désinfectées et avoir toujours le réflexe de laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Ensuite il faut toujours laver les poissons avec de l'eau de forage avant de les étaler sur des claies, des bâches ou des nattes bien essuyées et/ou désinfectées. A l'étape 3 et 4 : le calibrage doit respecter les règles d'hygiène de base, laver les mains avant de manipuler les poissons. Pour les opérations suivantes Toncossage (en forme de U), le tranchage et l'éviscération : se munir des tiges propres, lavage des mains avec du savon, désinfecter couteaux et tables ou nattes de parages. Ensuite laver tous les poissons opérés, tranchés et vidés de ses viscères avec de l'eau propre.

Concernant l'étape 5 : l'égouttage, il faut permettre aux poissons lavés un égouttage de 20 à 30 mn, afin de réduire le temps de fumage et d'éviter que les poissons se collent sur la grille de fumage et avant la mise à feu, nettoyer le foyer convenablement. Pour l'étape de l'installation des poissons sur le grillage : il est demandé de désinfecter le grillage et de laver les mains avec du savon avant de manipuler les poissons. Les poissons ainsi étalés après 1 à 2 heures doivent être retournés pour permettre une cuisson de toutes les surfaces du poisson. Il est donc conseillé d'effectuer cette opération en appliquant toutes les conditions d'hygiène requises (laver les mains avant de toucher le poisson). En appliquant les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les bonnes pratiques de fabrication (BPF), l'on peut réduire sensiblement le risque de contamination par les mycotoxines. La protection contre des chiens et chats errants peut se

faire en couvrant les produits d'une bâche propre. La protection contre les insectes ichtyophages et les mouches peut se faire en aspergeant lesdits produits de solutions salées ou de substances homologuées telles que le Pirimiphos-méthyle appelé commercialement Actellic 50 à 0,2 % ou le malathion à 0,72 % ce produit est conseillé par la FAO et l'OMS à un dosage à respecter scrupuleusement (FAO, 1987).

Comme pour le poisson séché, pour ce diagramme du poisson fumé, la dernière étape est celle de l'emballage et du stockage. Il faut rappeler au manipulateur, que le respect des normes d'hygiène alimentaire est de mise pour toucher les produits. Enfin, il faut mettre les poissons dans des cartons propres et perforés pour l'aération ou des sacs neufs. Disposer les colis dans un endroit sec et exempt d'insectes ichtyophages.

3.4. Les mesures correctives

Les analyses des dangers aux différentes étapes du processus de transformation du poisson et la détermination des points critiques sont résumées dans le diagramme amélioré de production dans les figures 1 et 2 respectivement pour le poisson séché et fumé.

4. Discussion

4.1 Suivi du diagramme de production

L'option du suivi du diagramme du poisson transformé trouve sa justification dans les propos de Sainclivier (1979), qui soutient que le séchage est une méthode de transformation très répandue. Au Tchad, elle est utilisée d'octobre à mai. Nous avons noté en parcourant la littérature tchadienne, qu'en dehors de Tidjani, (2013) qui a travaillé sur la viande séchée, rares sont les études qui se sont penchées sur ce thème en lien avec le contrôle de qualité des poissons transformés et commercialisés au Tchad.

4.2 Appréciation des résultats de l'enquête

L'enquête menée dans ces 4 villages montre que 100 % des répondants étaient des transformatrices ce qui rejoint des études similaires en Côte d'Ivoire et en République Démocratique du Congo où un taux voisin au nôtre a été trouvé par Oulaï et al. (2007), Bongeba et Micha (2013) et Luhusu et Micha (2013). Ceci montre que le domaine de la transformation artisanale du poisson est dominé en majorité au Tchad, comme un peu partout en Afrique, par la gente féminine. Notons que la plupart de ces femmes (97 %) ne sont pas instruites, ce même type de taux (80,95 %) a été trouvé par Abotchi (2010) au Togo. Malheureusement, avec un tel manque d'instruction, se pose le problème d'appréhension des effets sur la santé humaine.

Figure 1 : Diagramme amélioré de production du poisson fumé au lac Tchad en 2014

4.3 Hygiène et environnement du milieu de travail

La plupart des techniques utilisées dans la transformation artisanale reposent sur son caractère empirique avec plusieurs défauts dans le diagramme de production. Nos observations et analyses des

éléments du milieu de travail ont montré que l'environnement est insalubre avec 100 % des claies observées souillées ou peu propres, 85 % des tables ou nattes de parages sont souillées et les transformatrices ne lavent pratiquement pas les

Figure 2 : Diagramme amélioré de production du poisson séché

poissons. Ceci prédispose les produits à une probable contamination par les germes pathogènes.

Nous avons introduit dans les nouveaux diagrammes améliorés qu'après l'étape éviscération ou tronçonnage, les poissons devraient être lavés à l'eau

propre ou avec une solution salée. Cette opération élimine à la fois une grande partie des micro-organismes présents en surface jusqu'à 80 à 90 % (Ifremer,1991). Nous avons noté dans notre étude que 94 % des personnes interrogées sont confuses sur

la notion de lavage de mains et 6 % affirment n'avoir pas lavé les mains. En d'autres termes 100 % des enquêtées ne lavent pas les mains avant de travailler ce qui est une source de contamination importante eu égard aux germes qui seront fixés par les mains souillées au produit.

Il est donc conseillé de laver les mains avant chaque étape pour éviter une contamination croisée. Cette confusion est conforme aux résultats de (Abgrall et al. 1988) indiquent que les poissons "bien lavés" sont beaucoup moins contaminés que les poissons "mal" ou "pas du tout lavés", de 3 à 30 fois moins. Les mêmes auteurs proposent que pour éviter une contamination par des résidus de sang, mucus et viscéres qui adhèrent à la surface, il faut laver les ustensiles et les matériels de travail ainsi que veiller à l'hygiène du manipulateur. Ainsi le comportement du transformateur influe significativement sur la prolifération de la flore microbienne. Cette flore est autant présente dans le diagramme de production artisanale du poisson transformé à cause de la non observance des règles d'hygiène et la non application stricte de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de la bonne pratique d'hygiène (BPH). Pour améliorer l'approche du diagramme amélioré, nous avons traduit les recommandations dans un manuel illustré (objet d'une future publication sous forme de planches de vulgarisation) pour permettre aux formatrices de regarder et de suivre les étapes afin de réduire le taux de contamination des produits.

4.4. Détermination des points critiques pour leur maîtrise

Les différentes opérations de transformation du poisson qu'elle soit pour le fumage ou le séchage constituent des points critiques. En commençant par la pirogue et les engins de pêches qui ne sont ni lavés ni essuyés. Ensuite au débarquement les poissons sont exposés à l'air libre, aux mouches et à la température excessive du sahel (35 à 40°C). Au niveau de l'étape de la réception : 100 % des tables ou nattes des parages ou de réception sont souillées sans oublier que 85 % des ustensiles de travail sont souillés. Enfin les poissons sont manipulés avec des mains sales ; les formatrices n'ont pas de blouses de travail. Toutes ces étapes constituent des points critiques dans le diagramme de production. Des études réalisées par Hugoo (1993), ont montré que les produits tels que les viandes séchées ont des charges microbiennes assez élevées à cause des fortes contaminations de la matière première. De même pour les ustensiles et les matériels de travail, Barro et al. (2006) ont montré que

les couteaux sans être nettoyés entre deux utilisations favorisent la contamination croisée par les germes portés par les aliments. Pour Dawson et al. (1991, in Tidjani, 2013), l'utilisation de matières premières de mauvaise qualité microbiologique, voire en état de décomposition et de l'eau non potable constituent une contamination microbiologique et par conséquent une étape critique.

Nos résultats ont montré que l'environnement de travail est insalubre et l'on note la présence de mouches et de déchets jonchés partout. Les mouches sont de loin les vecteurs de contamination des produits de la pêche. Des études menées au Kenya, au Ghana, au Burkina Faso et au Tchad (Tidjani, 2013 ; Abdel Rahim, 2011; Barro et al.,2007 ; Muinde et Kuria, 2005 et Mensah et al.,2002), ont constaté comme nous que l'insalubrité des lieux de transformation, colonisée par la présence de divers déchets solides et liquides crée un environnement propice aux mouches et aux autres insectes.

Le poisson transformé vendu sur des étales sans protection comme les aliments de la rue, est sujet à de nombreuses sources de contamination en l'occurrence la mouche qui joue un rôle majeur dans la transmission des microorganismes pathogènes responsables des infections. Pour Tidjani (2013), les mouches assurent la transmission mécanique des germes d'un endroit à l'autre en se posant sur les surfaces contaminées (déchets ou excréments) puis sur les poissons transformés très mal emballés. En ce qui concerne le stockage : le lieu n'est pas assaini et ne respecte pas les normes de stockage par conséquent ceci constitue en soi un point critique car les produits sont mal emballés et manipulés par des mains sales et souillées.

Des études dans le même domaine réalisées par Tidjani (2013), ont révélé que le conditionnement des produits alimentaires est un point critique pour la démarche HACCP. Ce constat confirme nos résultats sur l'utilisation de produit non homologué (DDT) servant de désinfectant aux produits emballés. Ceci corrobore ce cri d'alarme lancé en janvier 2015 par l'Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA) sur la dangerosité des produits non homologués en l'occurrence les pesticides et les herbicides comme Dichloro-Diphényle-Trichloroéthane (DDT) utilisés en agriculture. Mais au-delà de toutes ces observations, nous proposons le modèle de four et les claies de séchage améliorés de la FAO pour une meilleure transformation des poissons au Tchad.

5. Conclusion

L'étude a permis d'identifier les points critiques dans la production du poisson transformé. Le suivi du diagramme de production a révélé un dysfonctionnement du processus de transformation. Pour maîtriser les facteurs responsables de contamination, nous avons proposé des mesures correctives pour contrôler la qualité à toutes les étapes de production.

Il est donc recommandé aux transformatrices d'améliorer l'environnement de travail et d'observer les règles d'hygiène du milieu, des matériels de travail, du manipulateur ainsi que les techniques d'emballages des produits finis. Cette démarche devrait être complétée par des analyses microbiologiques du poisson transformé à toutes les étapes du diagramme.

Bibliographie

- Ababouch, L. (1995).** Assurance de la qualité en industrie halieutique Rabah : *Edition ACTES*. 214 p.
- Abdel Rahim, A. (2011).** Evaluation de la qualité microbiologique des poissons braises et de leurs assaisonnements vendus dans les rues de la ville d'Ouagadougou. *Mémoire de DEA, Université d'Ouagadougou, Ouagadougou*, 60p.
- Abotchi, K. (2010).** Evaluation de la qualité microbiologique des poissons fumés artisanalement au Togo, *mémoire de master 2 en qualité des aliments de l'homme de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar (Sénégal)*, 30 p.
- AFNOR (2002).** Microbiologie alimentaire. Méthodes horizontales de référence. Tome 1, 8^{ème} édition Saint Denis La Plaine, *Recueil normes, Agroalimentaire*, 299 p.
- ASCOMA (2002).** Etudes des aspects socio-économiques de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments de rue dans les régions de Ségou et Sikasso et dans le district de Bamako. *Fondation SADAOC*, 59 p
- Barro, N., Gamene, A. A., Itsiembou, Y., Savadogo, A., Nikiema A.P., Bazin, Hubert (2013).** « la méthode » HACCP, *édit, conseil et formation* 17p.
- Bongeba, C. et Micha, J.C. (2013).** Etat de la Pêche au Sud du la Maï-Ndombe. *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo*. Volume 1 ;. P. 46-55.
- CIMA-internationale et SOGEC. (2002).** Étude du sous-secteur de la pêche et de la pisciculture au Tchad. *Bilan diagnostic, DPA, N'Djaména*, 600p.
- Codex Alimentarius (1969).** Vol. A (Code d'usages international recommandé. Principes généraux d'hygiène alimentaire). Vol. B (Code d'usages international recommandé pour le poisson frais). Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, *FAO, Via delle Terme de Caracalla, 00100 Rome (Italie)*.
- FAO (2003).** Commercialisation des vivres locaux en Afrique Subsaharienne ; le secteur informel dans une perspective dynamique. *FAO*, 7/198.
- Frazier, N.W., Sylvester, E.S., Richardson, J. (1988).** Fraise froissée. Dans: Les maladies virales des petits fruits (*Ed. Converse, RH*). *USDA Agriculture Handbook* n°. 631
- Gamané, Kaffine, A. (2007).** Evaluation physique des pertes post capture des produits de la pêche avec les communautés de Mitteriné Lac Tchad, Institut AVD-Tchad, *mémoire pour la licence professionnelle en gestion de l'environnement* ; 63 p.
- GRET (Groupe de Recherche et d'Echange Technologique) (1993).** Conserver et transformer le poisson.- Paris : *Le point sur*.-286 p.
- Hugoo, P. (1993).** Etude des techniques de conservation des produits animaux au Sahel. *Mémoire de fin d'étude de l'Université de Technologie de Compiègne*, 54 p
- Jeantel, R., Croguennec, T., Schuck, P. et Brule, G. (2006).** Altération des aliments. In : *Science des aliments. Stabilisation biologique et physico-chimique*.- Paris : *Lavoisier* 392p.
- Lemoalle, J., Magrin, G., (dir.) (2014).** Le développement du lac Tchad : situation actuelle et futurs possibles. Marseille, *IRD Editions, coll. Expertise collégiale*, 630 p + clé USB
- Luhusu, Kutshukina, Francine et Micha, J.C. (2013).** Analyse des modes d'exploitation des ressources halieutiques du lac Maï-Ndombe en République Démocratique du Congo. *Geo-Eco-Trop.*, 37, 2 : 273-284.
- Mensah, P., Yeboah Manu, D., Owusu Darko, K., Ablorde, A. (2002).** Street foods in Accra Ghana: how safe are they? *Bulletin of the World Health Organization* 80: 1-14.

- Miamoufiti P. (2003).** Guide des bonnes pratiques de fabrication artisanale et d'hygiène du poisson, *éditeur CEMAC* 56 p.
- Muinde, K. et Kuria, E. (2005).** Hygienic and sanitary practices of vendors of street foods in Nairobi, Kenya. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 5(1):1-14.
- Oulaï, F.S., Koffi, A. R., Koussemon, M., Dje, M., Kakou, C. et Kamenou, A. (2007).** Evaluation de la qualité microbiologique des poissons Ehtmalosa fimbriata et Sardinella aurita fumés traditionnellement. *Microbiol. Hyg.* Vol. 19, (55).
- Rozier, J. (1986).** Qualité hygiénique des aliments. *RTVA*, (214) : 7-12.
- Rozier, J., Carlier, F., Bolnot, F. (1985).** Bases microbiologiques de l'hygiène des aliments. Paris; *Ed. SEPAIC*, 230 p.
- Sainclivier, M. (1985).** *L'industrie alimentaire halieutique*, vol 3 : des techniques ancestrales à leurs réalisations contemporaines. Rennes: Ensa.- 366 p.
- Seydi, Mg., Pangui, L., Azibe, M. (1992).** Qualité hygiénique des filets de poissons congelés produits au Sénégal. *Rev. Microbiol. et Hygiène alimentaire*, ~ (4) : 12-17.
- Shewan, J.M. (1977).** The bacteriology of fish and spoiling fish and some related chemical changes induced by bacterial action. In: handling processing and marketing of tropical fish. *London Tropical product institute.*, 76p.
- Tchad DPA (2009).** Etude du rapport efficacité / coût des fours améliorés, des claies de séchage et des conteneurs isothermes disponibles (au Tchad) ainsi que la qualité des produits livrés par ces matériels et leur commercialisation ; *CEBEVIRHA ; N'Djamena*, 124p.
- Tchad (1994).** Ministère du Plan et de la Coopération, *Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1993*, 67 p.
- Tchad (2013).** Ministère du plan et de l'Economie, *Plan national du développement 2013-2015*, N'Djaména, 204 p.
- Tidjani, A. (2013).** Démarche Assurance Qualité dans le Plan de Maîtrise des Diagrammes de Production des Viandes Séchées « Kilichi » Commercialisées au Tchad. *Microbiol. Hyg. Alim* N° 72- Vol 25.